

12 ЖИЛИЙН СУРГАЛТТАЙ 5, 10-Р АНГИЙН БАЙГАЛИЙН УХААНЫ СУРАХ БИЧГИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН

Сэржмядагийн ЦОГБАДРАХ
tsogbadrakh@mier.mn

Хураангуй

Сурах бичгийг чанар муудсан, агуулга хүндэдсэн, алдаатай бичигдсэн гэсэн шүүмжлэл олон нийтийн дунд гарах болсонтой холбогдуулан 2012-2013 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5,10-р ангийн байгалийн ухааныхичээлд ашиглагдаж буй сурах бичигт хийсэн судалгааны дүнг та бүхэнд танилцуулж байна. 5 ба 10 дугаар ангийн сурах бичгийнбичвэр ба бичвэр бус мэдээлэл, агуулга, аргазүй,даалгавар, дизайн зэрэгт судалгаа хийв. Судалгаанд УБ хотын 6 дүүргийн 12 сургуулийн 50 багш, 341 сурагчид оролцсон бөгөөд судалгааны дүнг 2013-2014оны хичээлийн жилийн байгалийн ухааны сурах бичгийг боловсруулж буй зохиогчдын баг болонолон нийтэд танилцуулав.

Түлхүүр үг: бичвэр ба бичвэр бус мэдээлэл; агуулга; арга зүй үнэлгээ; дизайн

Findings from the Study of Grade 5 and Grade 10 Science Textbooks in the 12-Year Education System

Serjmyadag Tsogbadarakh
Email: tsogbadarakh@mier.mn

Abstract

In response to increasing public concern regarding the declining quality of textbooks, the complexity of their content, and the presence of factual and editorial errors, this study examined the Grade 5 and Grade 10 Science textbooks used in general secondary schools during the 2012–2013 academic year.

The research evaluated multiple aspects of the textbooks, including textual and non-textual information, content, pedagogical approaches, learning tasks, and design. The study involved 50 teachers and 341 students from 12 schools across six districts of

Ulaanbaatar. The findings were subsequently presented to the textbook development team responsible for preparing the 2013–2014 academic year Science textbooks, as well as to the wider educational community.

Keywords: textual and non-textual information, content, pedagogy, assessment, design.

Оршил

2012-2013 оны хичээлийн жилийн сургалтад ашиглагдаж буй 5,10 дугаар ангийн сурах бичгийн агуулга, даалгавар, хэвлэлийн дизайн дүн шинжилгээ хийх, 6,11-р ангийн сурах бичиг зохиогчдын баг, олон нийт, иргэдэд судалгааны үр дүнг танилцуулах шинээр зохиогдож буй сурах бичгийн чанарт дэмжлэг болохуйц санал зөвлөмжийг боловсруулах зорилгоорэнэхүү судалгааг хэрэгжүүлэв.

Нэг. Сурах бичгийн агуулгын талаарх багш, суралцагчдын санал

Багш нар болон суралцагчдаас тухайн сурах бичгээс заасан, судалсан сэдвүүдийн хүрээнд санал асуулга авсан болно.

Сурах бичгийн агуулгыг тухайн сурах бичигт байгаа бичвэр ба бичвэр бус мэдээлэл түүнийг ашиглахад ойлгомжтой эсэх, найруулгын алдаатай эсэх, ойлгомжгүй өгүүлбэр байгаа эсэх талаар судалсан .

Эх бичвэр мэдээллийн талаарх санал а.10 дугаар анги Биологи IV сурах бичиг

Судалгаанд хамрагдсан багш нар Биологийн 10-р ангийн сурах бичгийн эс судлалын талаар хийсэн ажлууд, эсийн хэлбэр, ангилал, эсийн найрлага дахь химийн элемент, амьд бие махбодын хооллолтын хэлбэр зэрэг сэдвүүдийг сурах бичиг ашиглан заахад ойлгуулахад хүндрэлгүй байсан гэж хариулсан байна. Судалгаанд хамрагдсан багш нар бичвэр мэдээлэл, хүснэгт, бүдүүвч, зураг, графикийн зохиомжийн талаар цаашид анхаарч ажиллах саналуудыг тусгасан байна. Тухайлбал, сурах бичгийн 10-р хуудасны бактерийн ач холбогдол гэсэн агуулгын "Этил, бутилын спирт, цууны хүчил, ацетон" зэрэг хэрэглээний чухал ач холбогдолтой химийн нэгдлүүдийг бактерийн үйл ажиллагааны дүнд гаргаж авдаг. Цөцгийн тос, бяслаг, тараг, сүүн бүтээгдэхүүн, ногоо даршлахад бактерийг ашиглана. Тэжээлийн олон уураг, ферментүүд, эмчилгээний зориулалттай эм, бэлдмэлийг үйлдвэрлэх технологи нь нянгийн амьдрал үйл ажиллагаан дээр үндэслэгдэнэ гэж бичсэн мэдээлэл нь сурагчдын сонирхлыг татаж байсан хэдий ч сурагчид ямар учраас, яагаад нян ийм үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? гэж багшаас асуухад бид нар өөрсдөө хариулж чадахгүй асуудал гарч байсан гэдгийг бичсэн байна. Багш нарт багшийн гарын авлага болон бусад мэдээллийн тусламжтайгаар энэ талаарх мэдлэг олгох шаардлагатай байна.

Сурах бичигт багш нараас онолын мэдлэг, заах аргагүй шаардсан болон сурагчид ойлгоход хүндэвтэр, хичээл хоорондын сэдвийн уялдаа холбоог сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай сэдвүүд сурах бичигт байгааг тэмдэглэжээ. Үүнд: "Эс-эд-эрхтний тогтолцоо - амьд биеийн хоорондох холбоо", 26-р хуудасны "Полимер гинжин хэлхээ болон ДНХ-ий хос мушгиа гинжний хоорондох химийн холбоог харуулсан бүдүүвч, 27-р хуудасны " м-РНХ-ийн бүдүүвч, 28-р хуудасны "Амьд биед ГФА" нийлэгжих бүдүүвч тус бүрийн тайлбар механизмыг сурагчид уншаад ойлгохгүй энгийн хэллэгээр бичигдээгүй байсан. Сурах бичгийн 19-р хуудасны " Нүүрс ус" , 23-р хуудасны " Уургийн бүтэц" сэдвийг химийн бүтэц талаас сурагчдад тайлбарлаж заахад хүндрэлтэй байснаас гадна 10-р ангийн сурагчдад химийн хичээлээр органик химийг 4-р улиралд үздэг бол 1-р улиралд биологийн хичээлээр нүүрс ус, уургийн бүтцийг химийн бүтэц талаас нь тайлбарлахаар сурах бичигт тусгасан нь хичээл хоорондын холбоог анхаарч үзээгүй гэсэн багш нарын саналыг зохиогчдоод хүргүүлсэн.

Сурах бичгийн хуудсанд найруулгын алдаатай, ойлгомжгүй өгүүлбэр байгааг багш нар тэмдэглэсэн байна. Тухайлбал: 1. Сурах бичгийн 12-р хуудсанд "Мөн тодорхой бодисууд бөөмөөс цитоплазм руу эсвэл эсрэгээр бөөмийн бүрхүүл тасрах, нугарах

замаар эргээд бөөм рүү шилждэг. Яг энэ үед хроматин нь өөрийгөө хоёрчлох замаар шинэ молекулыг бий болгож мэдээллээ дамжуулна. Автотроф амьд биеийн дийлэнх фототроф буюу фотосинтезээр хооллогчид ажээ. 2. 25-р хуудсаны “ Нуклейн хүчил” сэдвийн агуулгад “тогтоно” гэсэн үгийг алдаатай бичсэн байна. Эсийн бүтэц, эсийн химийн найрлага, уургийн бүтэц үүрэг, биологийн төрөл зүйл, ургамал, амьтны аймгийн ангилалзүй зэрэг сэдвийн агуулгыг давхардалгүй, эмх цэгцтэй боловсруулсан гэж үзсэн байна. Сурах бичгийн зохиогчид анги тус бүрийн агуулгын залгамж холбоо, өргөсөл, гүнзгийрлийг анхаарч үзээгүйгээс зарим сэдэвт агуулгын давхардал гарч байгааг тэмдэглэсэн байна.

б.10 дугаар анги Хими III сурах бичиг

Судалгаанд хамрагдсан багш нар сурах бичгийн 6-9-р хуудсанд “Атомын радиусын өөрчлөлтийн зүй тогтолыг илрүүлж тайлбарлах алхамуудыг нарийвчлан боловсруулснаас гадна аливаа үйлийг алхмаар төлөвлөж хийж сурах аргачлал, анги хоорондын агуулгын давхардалгүй, 8,9-р ангид үзсэн өмнөх мэдлэгийг сэргээн санаж, 10-р ангид ангийн сэдэв хоорондын залгамж холбооны түвшинг ахиулах замаар агуулгыг судлахаар бичсэн нь сурах бичгийн дэвшилттэй тал гэж үзсэн байна.

в.10 дугаар анги Газарзүй IV сурах бичиг

Судалгаанд хамрагдсан багш нар сурах бичгийн бүтэц, нарны аймгийн онцлог, нарны аймгийн гарагуудын орших зайг харьцуулах, боде-ийнхууль зэрэг бичвэр мэдээллээс гадна 29-32-р хуудасны 2.1, 2.2, 2.3-р даалгаврын боловсруулалт өндөр түвшинд хийгдсэн гэж дүгнэсэн байна.

Асуулгын дүнгээс үзэхэд хүснэгт, бүдүүвч, зураг, графикийн зохиомжийн талаар цаашид анхаарч ажиллах саналуудыг тусгасан байна. Жишээлбэл,

- Сурах бичигт 9 гарагуудын тухай судлахаар бичигдсэн байдаг. Гэвч газарзүйн хүрээлэнгийн эрдэмтэд 8 гарагтай болсон гэж сургалтад танилцуулсан тул онолын зөрөөтэй мэдээллийг нэг мөр болгох,
- 32-р хуудасны 2.3-р зурагт гараг бүрийн нэрийг зураг дээр тэмдэглэх,
- 33-р хуудасны нарны тойрох хурд, нарнаас алслагдсан зай хоёрыг харьцуулсан график нь ойлгомжгүй байсан.

Сурах бичгийн зарим хуудсанд найруулгын алдаатай, ойлгомжгүй өгүүлбэр байна. Үүнд:

- 31-р хуудасны ...Бүх гараг нэг чиглэлд нарыг тойрон эргэхийн зэрэгцээ Сугар, Тэнгэрийн ван хоёроос бусад нь мөн тэр чиглэлд тэнхлэгээ эргэдэг байна.
- 34-р хуудасны ...Одоогоос бараг 22 зууны өмнө тойрон аялахгүйгээр хэмжээг нь бодож гаргасан түүх үлджээ.

г.5 дугаар анги Эрүүл мэнд II сурах бичиг

Судалгаанд хамрагдсан багш нар сурах бичгийн 9-р хуудасныхараа, сонсгол муудахаас хамгаалах энгийн дасгалыг сурагчдад хэвшүүлж, хэрэгжүүлэх боломжтой, 6-р хуудасны 1.1-р хүснэгт насны онцлогт тохирсон, 11-р хуудасны 1.5-р зураг сурагчид хараад өөрсдийн бодлоор дүгнэлт хийх оновчтой даалгавар боловсруулсан гэж дүгнэсэн байна.

Бичвэр бус мэдээллийн талаарх санал

а.10 дугаар анги Биологи IV сурах бичиг

Сурах бичгийн 13-р хуудасны “Зарим зүйлийн диплоид хромосомын тоо”, 14-р хуудасны харьцуулалт, 21-р хуудасны “Зарим хоол хүнсний энергийн агууламж”, 24-р хуудасны “Зарим хоол хүнсний энергийн агууламж, 29-р хуудасны ДНХ ба РНХ-ийн бүтэц, үүргийн харьцуулалт” зэрэг хүснэгтэн мэдээллүүд, 28-р хуудасны “Гурван фосфор аденизин”, 32-

р хуудасны “Азотын байгалийн эргэлт” 34-р хуудасны”Фотосинтезийн үеийн бодисын шилжилт, хувиралт” зэрэг бүдүүвч,сурах бичгийн 7-р хуудасны “Биологийн судалгаанд хэрэглэдэг өсгөх багаж”, 9-р хуудасны “Нянгийн эсийн хэлбэр, бүтэц”, 11-р хуудасны “Амьтан, ургамлын эсийн бүтэц”, 14-р хуудасны дүгнэлт гаргах даалгавар,12-р хуудасны “Хромосомын хэлбэр”-ийг илэрхийлсэн зурагтус бүр нь сурагчдыг эргэцүүлэн бодох, харьцуулах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг бүтээлч чадварыг хөгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулж болохыг багш нараас авсан судалгааны дүн харуулж байна.

б.10 дугаар анги Хими III сурах бичиг

Аливаа мэдээллийг боловсруулах, зүй тогтлыг илрүүлэхэд хэрэглэдэг аргууд болох диаграмм, хүснэгт, бүдүүвчийг хэрэглэх аргачлалыг сурах бичигт тодорхой оруулсныг багш нар онцлон тэмдэглэсэн байна.Доорхнэр бүхий хүснэгт, зураг, бүдүүвчийг сурагчид сайн ойлгосон гэж багш нар хариулсан байна. Үүнд:Сурах бичгийн 15-21-р хуудасны дан бодис, давсыг лаборатори болон үйлдвэрт гаргаж авах,15-17-р хуудасны 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4-р хүснэгт,23-р хуудасны 1.2.6-р бүдүүвч, 24-р хуудасны1.2.5-р бүдүүвч,21-р хуудасны 1.2.5-р зураг,лабораторит барийн сульфат гарган авах арга,31-р хуудасны титэрлэлт,19-р хуудасны 1.2.2-р лабораторт зэсийн сульфат гаргах техник дарааллын зургийг тус тус дурдсан байна. Судалгаанд хамрагдсан багш нарынасуулгын дүнгээс үзэхэд хүснэгт, бүдүүвч, зураг, графикийн зохиомжийн талаар анхаарч ажиллах саналуудыг тусгасан байна.Жишээлбэл, 11-р хуудасны 1.1.4-р зурагнь химийн элементийн валент, элементийн дэс дугаарын хамаарлын бүдүүвчийн тоо, дүрсний харагдац дунд зэрэг байгаа тул хараад ойлгоход хүндрэлтэйгээс гадна 12-р хуудасны 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 дугаар зураг, 14-р хуудасны А, Б,В зураг тус бүрийн химийн элементийн тэмдэг, дугаарын тоо, өнгөний зохицол зэрэг нь сурах бичгийн дизайнд тавигдах шаардлагыг хангахгүй байна гэж үзсэн байна.

в.10 дугаар анги Газарзүй IV сурах бичиг

Сурах бичгийн 6-18,30-35,54,81-р хуудасны бичвэр мэдээлэлийг 91.4 хувь, 32;33;37;42;57-р хуудасны хүснэгтийг 80 хувь,7;19;10;20;12;44;43;50;14-р хуудасны зурагтус бүрийг ойлгож, ашигладаг гэж хариулсан байна.

г. 5 дугаар анги Хүн байгаль II сурах бичиг

Сурах бичгийн12-17,6-20, 25-27,66-70-р хуудасны бичвэр мэдээллийг,18-22,26,45,75,85-р хуудасны хүснэгтийг,14,13,35,67,32,37,15,6,7,52,71-р хуудасны зурагтус бүрийг ойлгож, ашигладаг гэж хариулсан байна.

Судалгаанд хамрагдсан сурагчид сурах бичгийн 7,10,11.13;23–р хуудасны туршилт ажлууд сонирхолтой байсан, 17,20,25,29,14-р хуудасны туршилт ажлууд хийхэд хэцүү,10, 13.11, 16, 17, 20, 23, 32, 33, 41, 44-р хуудаснызургийг ангидаа болон гэртээ тайлбарлаж ярилцсан гэж хариулсан байна.

д. 10 дугаар анги Эрүүл мэнд YIII сурах бичиг

Судалгаанд хамрагдсан багш нар12-19-р хуудасны “Гэр бүл төлөвлөлт”, 17-р хуудасны хүснэгт1.7, 19-20-р хуудасны хүснэгт,15-р хуудасны бүдүүвч 1.2,16-р хуудасны 1.3, 14-р хуудасны бүдүүвч 1.1, өөрийн ирээдүйн гэр бүлийн амьдралын зорилгоо тодорхойлох, гэр бүл төлөвлөлт хийх зэрэг даалгаврын боловсруулалт оновчтой, ойлгомжтой хийгдсэн гэж дүгнэсэн байна.

е.5 дугаар анги Эрүүл мэнд II сурах бичиг

Сурагчдын агуулгын таарах судалгааны дүнгээс үзэхэд сурах бичгийн 6-р хуудасны “Шилжилтийн насны онцлог” дэд сэдвийн хүрээнд биеийн юм ирэх, нойтон зүүд тохиох, охины биены юмны мөчлөг, хуухнаг, умдаг зэрэг үг орсон өгүүлбэрүүд ойлгомжгүй байдаг гэсэн ба багш нар хичээлийн эхэнд энэ сэдвүүдээр хичээл ороход

хүнд байдаг гэж хариулсан байна.

Хоёр. Сурах бичгийн даалгаврын талаарх багш,сурагчдын санал

Сурагчдын сонирхол, хэрэгцээнд тохирсон даалгавар

а.10 дугаар анги Биологи IV сурах бичиг

Судалгаанд хамрагдсан багш нар сурах бичгийн даалгавар нь сурагчдын хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн даалгавар, туршилт ажлууд байсныг тэмдэглэжээ.Үүнд: Сурах бичгийн 7-р хуудасны 4-р даалгавар, 10-р хуудасны дүгнэлт гаргах 1-р даалгавар, 14-р хуудасны 1-5-р даалгавар, 16-р хуудасны 3-р даалгавар, 21-р хуудасны 1-р даалгавар дадлага ажлын дүгнэлтийн даалгавар, 29-р хуудасны 1-10-р даалгавар тус бүр нь сурагчдын эргэцүүлэн бодох, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, бүтээлч үйл хийхэд чиглэгдсэн даалгаврууд байна.

Хүнсний бүтээгдэхүүнд өөх тос байгаа эсэхийг шалгах "туршилт ажил",Фотосинтезээр хүчилтөрөгч үүсэхийг батлах",Фотосинтезийн явцад нүүрсхүчлийн хий ургамалд шингэж буйг батлах,"Фотосинтез явагдах нөхцөл ба бүтээгдэхүүн бодисыг судлах" туршилтыг хийх заавар ойлгожтой, туршилтыг хийхэд сурагчдад сонирхолтой байсныг тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй.

Дээрх дадлага ажлыг явуулахад хэрэглэгдэхүүн болон материаллаг талаас хийх боломжтой боловч төлөвлөсөн цагт багтахгүй хүндрэл гарч байсныг дурджээ.

б.10 дугаар анги Хими IIIсурах бичиг

Аливаа мэдээллийг боловсруулах, зүй тогтлыг илрүүлэхэд хэрэглэдэг аргууд болох диаграм, хүснэгт, бүдүүвчийг хэрэглэх аргачлалыг сурах бичигт тодорхой оруулсныг багш нар онцлон тэмдэглэсэн байна. Үүнд: Сурах бичгийн 15-21-р хуудасны дан бодис, давсыг лаборатори болон үйлдвэрт гаргаж авах, 15-17-р хуудасны 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4-р хүснэгт, 23-р хуудасны 1.2.6-р бүдүүвч, 24-р хуудасны1.2.5-р бүдүүвч, 21-р хуудасны 1.2.5-р зураг,лабораторт барийн сульфат гарган авах арга, 31-р хуудасны титэрлэлт, 19-р хуудасны 1.2.2-р лабораторит зэсийн сульфат гаргах техник дарааллын зургийг тус тус дурдсан байна. Судалгаанд хамрагдсан багш нар хүснэгт, бүдүүвч, зураг, графикийг хараад ойлгохгүй байгаа зураг, график 11-р хуудасны 1.1.4-р зурагнь химийн элементийн валент, элементийн дэс дугаарын хамаарлын бүдүүвчийн тоо, дүрсний харагдац дунд зэрэг байгаа тул хараад ойлгоход хүндрэлтэй,12-р хуудасны 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 дугаар зураг, 14-р хуудасны А, Б, В зураг тус бүрийн химийн элементийн тэмдэг, дугаарын тоо, өнгөний зохицол зэрэг нь сурах бичгийн дизайнд тавигдах шаардлагыг хангахгүй байна гэж үзсэн байна.

в. 10 дугаар анги Хүн байгаль II сурах бичиг

Судалгаанд хамрагдсан багш нар сурагчдын хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн даалгавар, туршилт ажлуудбайсныг тэмдэглэжээ. Үүнд: Сурах бичгийн 10, 11 12-р хуудасны "Гэрэл ба сүүдэр, биеийн сүүдэр, гэрэл шулуун замаар тархах"туршилт ажлууд, 27-р хуудасны1,4,5,7,8,10,11,12,13,14,16-р даалгаврууд ахуй амьдралтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх,17,20-р хуудасны дууавиа үүсэх, дуу авиа тархах туршилт ажлыг явуулахад хүндрэлтэй байсныг дурдаад тухайн сэдвийн туршилт ажлыг электрон хэлбэрээр бэлтгэж үзүүлбэл үр дүнтэй байх саналыг өгсөн байна.

г. 10 дугаар анги Газарзүй IV сурах бичиг

Тухайн сурах бичгээс 39-р хуудасны 4-р даалгавар нь сурагчдын ахуй амьдралтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн 32,21,37,33,37,31,35,53-р хуудас тус бүрийн1-3-р даалгавар ойлгомжтой, 25-р хуудасны 3, 20-р хуудасны даалгавар 1-3, 31-р хуудасны 1-4-р даалгавар тус бүрийг ойлгомжгүй, 46-р хуудасны даалгавар

4,26,32,20,71,74,81–р хуудасны даалгавар тус бүр ахуй амьдралтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн даалгавар боловсруулсныг тэмдэглэсэн байна.

д. 5 дугаар анги Эрүүл мэнд-II сурах бичиг

Сурагчдын хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн даалгавар, туршилт ажлууд байсан.Тухайлбал, 9-р хуудасны “Тохиолдлыг уншаад задлан ярилцаарай”, 11-р хуудасны 1.5-р зургийн тайлбар гаргах дасгал, 10-р хуудасны Тохиолдлыг уншаад задлан ярилцаарай”, 1.4-р дасгал, даалгавар нь сурагчдын ахуй амьдралтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн даалгавар байна гэсэн байна.

е. 10 дугаар анги Эрүүл мэнд VII сурах бичиг

Судалгаанд хамрагдсан багш нарын саналын дүнгээс үзэхэд сурагчдын хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн даалгавар, туршилт ажлууд байсан.Тухайлбал: 15-р хуудасны бүдүүвч 1.2, 16-р хуудасны1.3, 14-р хуудасны бүдүүвч 1.1 өөрийн ирээдүйн гэр бүлийн амьдралын зорилгоо тодорхойлох, гэр бүл төлөвлөлт хийх даалгавар нь сурагчдын ахуй амьдралтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн. Судалгаанд хамрагдсан сурагчид сурах бичгийн 19-р хуудасны 1,5-р даалгавар, 23-р хуудасны 1,4-р даалгавар, 7-р хуудасны 1.2,1.3-р даалгавар, 12-р хуудасны1,2,3–р даалгавар, 22-р хуудасны 6 –р даалгавар тус бүр нь сонирхол татсан ойлгомжтой даалгавар гэж хариулсан.

Дөрөв. Судалгааны үр дүн

2012-2013 оны хичээлийн жилд хэрэглэгдэж буй 5, 10-р ангийн сурах бичгүүдийн 1-р улиралд үзсэн бүлэгсэдвүүдийн агуулга, арга зүйд багш, сурагчдаас түүвэр байдлаар судалгаа хийж,сурах бичгийг боловсронгуй болгох санал гарч байна. Үүнд:

Агуулгын талаарх санал:

- Сурагчдад зориулсан сурах бичиг нь дасгал, дадлага ажлын дэвтэртэй байх
- Багшийн ном,багшийн дадлага ажлын дэвтэртэй байх,
- Шаардлагатай туршилт дадлага ажлыг электрон хэлбэрээр бэлтгэх
- Электрон хэлбэрээр бэлдсэн үзүүлэнтэй байх
- Үндэсний хөтөлбөрийн агуулгатай сурах бичгийн агуулгыг нийцүүлж боловсруулах
- Хэтэрхий урт, олон үгтэй, ойлгоход хэцүү өгүүлбэр оруулахаас зайлсхийх
- Зөв бичгийн дүрмийн алдаатай үг хэллэг гаргахгүй байх
- Үсэг, өнгөний стандарт хэмжээ, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах
- Агуулгын залгамж холбоо, уялдааг сайжруулах
- Сэдэв тус бүрт ашиглах хүснэгт, бүдүүвч, зураг, график, бичвэрмэдээллийн тоо хэмжээг тавигдах стандарт нийцүүлэн оруулах

Үнэлгээний талаарх санал:

- Сурагчдын ахуй амьдралтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн даалгавар
- Суралцагчдын хэрэглээ, нэгтгэн дүгнэх, задлан шинжлэх, бүтээлч үйлийг илрүүлэхэд чиглэсэн даалгавар
- Туршилт дадлага ажлыг хэрхэн, яаж үнэлэх , үнэлгээг тодорхой болгож сурах бичигт тусгах

Даалгавартай холбоотой санал:

- Дасгал, даалгаврыг оновчтой, ойлгомжтой, олон хувилбараар боловсруулах,
- Сурах бичгийн дасгал, даалгаврыг амьдралын жишээ баримтад тулгуурлан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн байдлаар боловсруулах,
- Сурах бичигт дадлага, туршилт болон задлан нэгтгэх, бүтээлч түвшний даалгавар оруулах, тэдгээр даалгаврыг гарын доорх материал ашиглан хийх боломжтой байхаар боловсруулах
- Сурах бичгийн зураг, схем, диаграмм, график зэргийг тухайн сэдвийн агуулгатай нь уялдуулан, ажиллагаатай, ойлгомжтой байдлаар оруулах

Abstract

The author is introducing the monitoring results for social science textbooks for Grades 5 and 10 which have been used in the academic year of 2012 and 2013. We collected data on the content, methodology, items and tasks, terms and design of the textbooks from teachers and students and made conclusions on the usage of them. Also the monitoring results are useful for the improvement of textbook quality as well as for textbook authors and public.

Талархал

ЕБС-ийн сурах бичгийн ашиглалт, хэрэглээтэй холбоотой судалгааг хамтран хэрэгжүүлсэн тус хүрээлэнгийн судалгааны багийг удирдаж ажилласан доктор У.Туяа, багийн судлаачид болон эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд санаа оноо өгч тусласан Ц.Лхагвасүрэн, С.Санжаабадам нарт талархал илэрхийлье.

Зохиогчийн тухай

С. Цогбадрах - Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, 1987 онд МУИС-ийг биологч-биологийн багш мэргэжлээр төгссөн. Хичээлийн судалгаа арга зүй, сурах бичгийн чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг. Боловсрол судлалын магистр.

Ном зүй

Тэрбиш, Х., Мөнхбаяр, Х., Саранцэцэг, Г. (2012). *Биологи IV*. Улаанбаатар.
Оюунцэцэг, Н., Нямгэрэл, Ч., Дорж, Д. (2012). *Хими III*. Улаанбаатар.

